

Сірий Євген¹

Email: socio1@ukr.net

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3396-8168><http://doi.org/10.5281/zenodo.19512609>

Регіонально-зонове порівняння в аналізі аспектів життя українців в умовах війни

Проблеми розвитку соціологічної теорії: Осмислення спротиву, солідарності та миробудування. Матеріали XXII Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми розвитку соціологічної теорії», 30 травня 2025 року (Факультет соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка). – К.: Видавництво «Наукова столиця», 2026. – 346 с.

У будь-якому випадку, всі соціологічні дослідження передбачають можливість порівняння. Йдеться про порівняння конкретних випадків чи змінних, порівняння за різними критеріями, які є схожими в одному аспекті, та несхожими в іншому. Як ми знаємо, невід'ємною частиною всіх національних досліджень є регіональне порівняння, у зв'язку із сформованими культурними та історичними розходженнями, що набули усталеності. Однак, змінюється час, суспільство, це сприяє модифікації відповідних гносеологічних та методологічних підходів. Війна кинула виклик і соціологічній науці в отриманні максимально валідної інформації з різних предметних рівнів суспільного розвитку, відповідно до того, які ми ставимо перед собою завдання.

Упродовж трьох років війни соціологічні дослідження не перестали проводитися. З виникненням нових викликів, у соціологічній науці з'явився новий фронт властивих їй завдань, у відповідності основних її функцій, зокрема опису нових реалій, їх інтерпретації та пояснення, і відповідно, теоретизації нових процесів, змін тощо. З новими викликами для України у цій війні, наше суспільство багато у чому змінилося: в структурному аспекті, майновому, стратифікаційному, ціннісному, громадянському, ментально-психічному та іншому. Одні зміни явно відображаються та виявляються, інші – носять більш латентний характер. Кожен соціолог виявляє своє бачення, свої інтерпретації та пояснення того, як саме війна впливає та змінює українське суспільство. Це не тільки порівняння даних у часі, чи за ознакою класичної регіоналізації, яка, як видається під впливом широкомасштабної агресії, втрачає свою валідність (можливо і тимчасово). Але, як показують і гносеологічні виклики, певні зміни, що й надалі відбуватимуться у майбутньому в цьому методологічному сегменті.

Повертаючись до методики регіоналізації, регіонального порівняння, згадаємо, що вона, усталено була визначена у 4 макрорегіонах: «Західний», «Центральний», «Південний» та «Східний», кожний з яких охоплював відповідні валідні цьому регіону області (з невеличкими відмінностями за деяких міркувань відомих та окремих дослідницьких центрів). Критерії їх розрізнення містять розрізнення не стільки географічного характеру, скільки культурно-історичного, культурно-ідентичного. Широкомасштабна війна в

¹ Доктор соціологічних наук, професор, провідний науковий співробітник, Інститут соціології НАН України.

цьому сенсі почала змінювати культурно-ідентичні параметри українського суспільства, трансформуючись з осі/матриці: «населення України» до осі/матриці: «український народ», яка більше почала набувати різноформатних ознак солідаризації. І саме для вимірювання ключових ознак зміни свідомості населення України, можливих змін ключових її параметрів та параметрів його ідентичності (зокрема: національної, громадянської), вияву конфліктних чи солідаризаційних ознак/джерел, цей гносеологічний засіб, як гадається, все більше набуває (має набувати) поширення у вимірвальній методології.

Щодо застосування нового принципу порівняння («регіонально-зонового» чи «поясового»), то цей критерій порівняння нами визначався за принципом наближеності/віддаленості від фронтової зони, від зони систематичних бойових дій з боку агресора тощо. За цим принципом було умовно розділено 3 регіони (обґрунтування, аргументація були верифіковані із залученням експертів): 1. «Наближений», до якого входять: Чернігівська, Сумська, Харківська, Запорізька, Дніпропетровська, Миколаївська області, та неокуповані території Донбасу 2. «Центральний»: м. Київ, Київська, Полтавська, Житомирська, Черкаська, Кіровоградська, Одеська, Вінницька, Хмельницька області; 3. «Віддалений»: Тернопільська, Рівненська, Волинська, Львівська, Чернецька, Івано-Франківська, Закарпатська області. Припускалося, що рівень віддаленості/наближеності до театру бойових дій певним чином може впливати на свідомість, характер змін думки чи оцінок людей щодо різних життєвих (екзистенційних) питань, відображаючи трансформацію їх позицій, установок, зміну оцінок щодо різних суспільно-життєвих ситуацій. Окрім розбіжностей культурно-історичного характеру є можливість виявити умовні тренди змін, які спонукає саме війна.

Відповідно, за певним набором показників можна здійснити порівняння, виявити відмінності чи відсутність таких в уточненні параметрів предмета дослідження. Наявність чи відсутність відмінностей за заданим показником є параметром порівняння та має відповідний гносеологічний потенціал: ми уточнюємо певний факт, ширше розкриваючи його зміст. У такому порівнянні не обов'язково очікувати великих розбіжностей, хоча вони потенційно можуть бути. В окремих випадках вони є, в окремих – немає.

При уточненні та обґрунтуванні відмінностей між характеристиками об'єктів, як правило, здійснюється оцінка статистичної значущості параметрів, методи корекції похибки статистичного висновку і т.п. Завдяки методиці хі-квадрат Пірсона було здійснено вияв статистичної значущості розрізень показників (статистика хі-квадрат значущий на рівні 0,05). Крім того, критерії були скореговані для всіх парних порівнянь за допомогою поправки Бонферроні. У переважній більшості обраних нами показників є присутньою значущість розрізень.

Однак, не можна стверджувати, що, там, де ці критеріальні параметри не показали значущість розрізень, то їх немає. Вони існують й без врахувань статистичної похибки. Практично у всіх порівняннях була виявлена відносна «лінійність» або тенденції зростання/зниження величини індикатора в осі

трьох регіонів-зон віддаленості/наближеності до зони бойових дій. Величина ознак «Центрального» (між «Віддаленим» та «Наближеним» регіонами) займає проміжне середнє місце між крайніми величинами цих двох регіонів-зон.

Проте, головна проблема полягає в тому, як інтерпретувати та пояснити виявлену/встановлену відмінність/подібність. Тут завжди присутня діалектика протиріч лінійності логіки здорового глузду та нелінійності латентних проявів змін у параметрах різних характеристик, вплив яких потребує також підтвердження. Тут, у інтерпретаційних дискусіях протиставляються дві стратегії дослідження: вияв статистичних закономірностей та орієнтація на феномені розходження в якісних інтерпретаціях. В подібних ситуаціях, для підвищення валідності пояснень, є потреба в уточненні, з додаткових якісних досліджень. Оцінку впливу того чи іншого явища на суспільне життя можна давати по-різному, враховуючи наявність чималої кількості різних аспектів, сторін, рівнів тощо, що формують не меншу кількість предметів дослідження

Висновки. Враховуючи зазначені позиції у формуванні нашої предметної області, яка за можливістю відобразить взаємозв'язок між діючим чинником військової агресії проти України, та її впливу на різні сторони суспільного життя, життя людини, та відповідний цьому суспільний настрій, установки, спосіб життя, що є досвідом соціалізації індивідів, які займають певні соціальні позиції, ми, відповідно виявляємо певний вплив на формування її самооцінки, певної позиції та оцінки різних ситуацій в умовах довготривалої війни. Останнє ж дає можливість вивчити, концептуалізувати такий конструкт, як для прикладу – суспільний потенціал, національна стійкість, які характеризуються багатоаспектністю та інтегральними складниками, потребуючи власної дефініції.